

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Nodirbek Jalilov

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

OILALARDAGI TAZYIQ VA ZO'RAVONLIKLARNI OLDINI OLISHDA

HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASI INSPEKTORINING FAOLIYATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 /OKTABR